

Poder Judicial del Estado de Nuevo León
Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial (Grupo 4-25)

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Tema del Ensayo:

Artículo Nota Crítica:

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 13 de mayo de 2014

Esquema de Toulmin

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Lic. Myriam Gándara Vázquez

Monterrey, N. L., a 08 de junio de 2026

I. TEXTO DE LIBRO Y ARTÍCULO RELACIONADOS CON LA INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA), 13 DE MAYO DE 2014.

- a) En el libro de Rogelio López Sánchez, “*Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos Modelos Hermenéuticos y Argumentativos*”, menciona la teoría que ha tenido aplicación en el diseño de los esquemas judiciales la del inglés Stephen Toulmin, quien desarrolló una teoría de la argumentación a partir del replanteamiento del silogismo clásico, basado en la filosofía deductiva de Aristóteles; formando el esquema de Toulmin con los elementos que se señalarán más adelante en el presente ensayo.¹

Por otra parte, López Sánchez, refiere que ante un derecho fundamental se dispone de dos tipos de márgenes sustantivo o estructural y el epistémico. Existiendo tres tipos de márgenes sustantivos: elección de medios, fijación de fines y ponderación.

Señalando que la mejor forma de argumentar un caso difícil de derechos humanos es a través del principio de proporcionalidad.

- b) En el texto del artículo “*Interpretación Constitucional. Algunas alternativas teóricas y una Propuesta*” de Joseph Aguiló Regla, refiere que interpretar es asignar un significado a un texto jurídico a un artículo de la constitución.²

Concluye que ha procurado justificar dos tesis relativas a la interpretación de la constitución de un Estado constitucional: 1. la tesis de la diferencia interpretativa entre constitución y ley: cuanto más rígida es una constitución regulativa es decir, cuanta más distancia hay entre forma constitucional y forma legal, más valorativa y menos autoritativa debe ser su interpretación, y 2. La tesis de la relevancia interpretativa de la distinción, dentro de las normas constitucionales, entre normas necesarias y normas idiosincrásicas.

¹ López, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>. pp. 1-38

² Aguiló Regla, J. (2012). Interpretación constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta. *Doxa. Cuadernos De Filosofía Del Derecho*, (35), 235–258. <https://doi.org/10.14198/DOXA2012.35.11>

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA), 13 DE MAYO DE 2014

a) Antecedentes

Procedimiento entre Google Spani, S.L., Google Inc., y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González.

Autoridades: Tribunal de Justicia (Gran Sala), Gobierno español, Gobierno helénico, Gobierno italiano, Gobierno austriaco, Gobierno polaco, Comisión europea.

La petición de decisión prejudicial con relación a la interpretación de diversos artículos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La petición se presentó con relación a una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se estimó la reclamación del quejoso y se ordenaba a Google Inc. que adoptara medidas necesarias para retirar los datos personales de su índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos.

La Directiva 95/46/CE, en el artículo 1, tiene por objeto la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular el derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de dichos datos.

b) Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El señor Costeja González presentó ante la Agencia Española, una reclamación contra un periódico de gran difusión y contra Google Spani y Google Inc., basada en que cuando un internauta introducía su nombre en el motor de búsqueda Google, obtenía como resultados vínculos hacia dos páginas del periódico La Vanguardia, relativa a un anuncio de una subasta de inmuebles relacionadas con un embargo por deudas. Por lo que el interesado exigía al periódico eliminar o modificar la publicación para que no aparecieran sus datos personales.

Mediante resolución la Agencia Española, desestimó la reclamación en cuanto al periódico al considerar que la publicación se había llevado a cabo legalmente justificada. Sin embargo, se

estimó la reclamación en cuanto a Google Spani y Google Inc. A., considerando la Agencia Española, que quienes gestionan motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos. En consecuencia, Google Spani y Google Inc. A., interpusieron recursos contra dicha resolución ante la Audiencia Nacional, la cual decidió acumularlos.

c) El Tribunal declaró:

- El artículo 2, letras b) y d) de la Directiva, relativa a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los datos, interpretó en el sentido de que la actividad de un motor de búsqueda consiste en hallar información publicada o puesta en internet por terceros, debe calificarse de tratamiento de datos personales.
- El artículo 4, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva, se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea el estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el motor de búsqueda y cuya actividad se dirige a los habitantes de un Estado miembro.
- El artículo 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a) se interpretó para respetar los derechos que establecen dichas disposiciones, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vinculado a páginas web publicados por terceros, aunque la publicación sea lícita.
- Respecto a los artículos mencionados en el párrafo que antecede, se interpreta en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información relativa a su persona ya no esté en la situación actual vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre.

Se establece que el interesado puede solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general. Sin embargo, tal no sería el caso si por razones concretas como el papel desempeñado por el interesado en la vía pública que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.

III. ESQUEMA DE TOULMIN

Utilizando el esquema de Toulmin, de la sentencia en comento, se tiene lo siguiente:

1. Pretensión (Claim)

Google Spani y Google Inc., llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información.

2. Datos o Evidencias (Grounds)

La actividad de un motor de búsqueda, que consiste en encontrar información publicada o puesta en internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de tratamiento de datos personales.

3. Garantía (Warrant)

Conforme al artículo 2, letra b) de la Directiva 95/46, cuando la información publicada o puesta en internet por terceros, contiene datos personales, y por otro el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse responsable de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d) de la Directiva 95/46, por lo que perjudica en sus derechos fundamentales a la protección de dichos datos y de respeto a la vida privada, que engloban el derecho al olvido.

4. Respaldo (Backing)

Los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en la lista de resultados, estos derechos prevalecen, sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona.

Refiriendo el Tribunal la sentencia Lindqvist, C-101/01, en el apartado 25, se estableció: En cuanto al concepto de «tratamiento» de dichos datos que utiliza el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46, éste comprende, con arreglo a la definición del artículo 2, letra b), de dicha Directiva, «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales». Esta última disposición enumera varios ejemplos

de tales operaciones, entre las que figura la comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los datos. De ello se deriva que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a datos personales debe considerarse un tratamiento de esta índole.

5. Modalizador (Qualifier)

La protección de dichos datos y de respeto a la vida privada, que engloban el derecho al olvido, prevalecen sobre los intereses legítimos del gestor de dicho motor y el interés general en la libertad de información, teniendo como excepción, si por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.

6. Refutación (Rebuttal)

El Tribunal determinó el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.

El Tribunal pudo acordar que, si la publicación era lícita, no era necesario eliminar los datos del señor Costeja González de los vínculos páginas web, sin embargo, conforme a la ponderación que utilizó, los derechos de respeto a la vida privada y protección del interesado prevalecieron sobre el interés del gestor y el público.

IV. CONCLUSIÓN

Se considera que en la sentencia se realizó la ponderación de la vida privada, protección de datos contra la libertad de empresa, interés legítimo y acceso a la información, prevaleciendo los derechos del interesado.

En cuanto a los métodos de interpretación, se considera que se utilizó la sistemática; teleológica ya que se centró en la finalidad de las normas que señaladas en la sentencia; interpretación valorativa.

BIBLIOGRAFÍA

Aguiló Regla, J. (2012). Interpretación constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta. *Doxa. Cuadernos De Filosofía Del Derecho*, (35), 235–258. <https://doi.org/10.14198/DOXA2012.35.11>

López, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) TJUE, Google Spain y Google (C-131/12), 13/05/2014 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131>